

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 379.82

DOI: 10.5281/zenodo.3238398

СПЕЦИФИКА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

ПРИВАЛОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА*кандидат педагогических наук, доцент,
Кемеровский государственный институт культуры*

Современные библиотеки являются одним из системообразующих элементов сферы культуры, и напрямую связаны с деятельностью учреждений культуры. Функции современных библиотек: научно-информационные, образовательные, культурно-досуговые, социально-культурные и др. Проведение тематических вечеров в городской библиотеке является актуальным.

Ключевые слова: библиотека, культурно-досуговая деятельность, социальный институт, информационно-библиотечные ресурсы, культурно-информационная среда.

Деятельность библиотек в современном городе приобретает значение фундаментальной категории социума. Это связано с тем, что «библиотека – уникальный социальный институт, отличительными чертами которого являются востребованные сегодня в высокой степени адаптационный характер библиотечной деятельности, стабильность и общедоступность библиотек, создаваемые бесплатно использование информационно-библиотечных ресурсов» [4, с.122].

Библиотеки несомненно влияют на развитие и состояние культуры, общественное сознание, они оказывают значительное воздействие на развитие и формирование культурно-информационной среды. Библиотеки всегда занимали основные позиции в информатизации общества. Современные библиотеки вступают в стадию усложнения как собственно информационно-библиотечного обслуживания, так и

функциональной направленности библиотечной деятельности, которая становится многоаспектной, динамичной, разнообразной.

Второе десятилетие XXI века отмечается формированием таких важных направлений, как интеграция информационных ресурсов библиотек; становление библиотек в качестве региональных центров культуры и досуга; создание на базе библиотек информационных центров в области права, экологии и других областей деятельности. Эти тенденции обусловили большое значение библиотек в социокультурном развитии регионов.

Теоретико-методологической основой исследования по теме «Организация тематических вечеров в городской библиотеке для детей старшего школьного возраста» рассмотрены в трудах Домаренко Е.В. [6], Мотульского Р.С. [8], Рябкова В.М. [10] и др. Организация тематических вечеров

описана в трудах Ажеева Р.Б. [2], Бартовой С.Ф. [3, 6], Лынник Е.В. [7] и др.

Основной функцией библиотек была и остается информационная, но это не делает культурно-досуговые функции значительной частью видов библиотек побочными: они органично входят в единство библиотечной работы и обеспечивают естественный фон библиотечной среды, который определяет социокультурную значимость библиотек.

Специфика культурно-досуговой деятельности в библиотеках выражается в двух основных аспектах:

- в номенклатуре форм культурно-досуговых программ, диктуемой профилем библиотечной работы;

- в особенностях хозяйственного механизма реализации культурно-досуговой деятельности в библиотеке [4, с. 11].

Чаще всего в работе библиотек встречаются следующие формы культурно-досуговых программ: «Час информации», «Час краеведения», «Встреча с писателями», «Литературный праздник», «Презентация книги», Тематический вечер», а также дискуссии, диспуты, акции и т.д. К мероприятиям разнопланового характера относятся следующие: «Час информации», «Презентации книг», «Литературно-музыкальный вернисаж», «Поэтический экскурс», обзоры и др. Реализация культурно-досуговых программ в библиотеках требует обеспечения и развития материально-технической базы этих учреждений, причем развития ее не только в направлениях, предусматриваемых основной функцией – информационной.

Библиотеки всегда считались важным и социально значимым учреждением культуры. Сегодня функции библиотеки значительно расширены, они являются и научно-информационными, и образовательными, и культурно-досуговыми, и социально-культурными. Таким образом, специфика культурно-досуговой деятельности в библиотеках выражается в двух основных аспектах:

- в номенклатуре форм культурно-досуговых программ, диктуемой профилем библиотечной работы;

- в особенностях хозяйственного механизма реализации культурно-досуговой деятельности в библиотеке.

Досуговая деятельность в библиотеке не может носить деструктивный характер. Привлекательность и востребованность досуговой деятельности библиотеки основывается, прежде всего, на таких специфических принципах:

- добровольности и общедоступности участия, реализующейся путем широкого охвата различных категорий посетителей культурно-просветительским воздействием;

- обеспечения свободы выбора форм деятельности;

- развития общественной инициативы и самодеятельности, реализующихся через обеспечение демократического характера досуговой библиотечной деятельности, развития в ней общественных начал, стимулирования инициативы пользователей в планировании, отборе содержания и выборе форм, и др.

Стало традицией проводить тематические вечера, посвященные различным датам, например: дню Героев Отечества, дню ветеранов и др. Незабываемым эмоциональным воздействием наполнен вечер. Большим воспитательным потенциалом обладает юбилейный вечер.

Тематические вечера в библиотеке носят ярко выраженный позитивно-иллюстративный характер. Библиотечный вечер – одна из самых распространенных комплексных форм библиотечных мероприятий данной группы. Это мероприятие можно посвятить любой теме или знаменательной дате, используя самые различные формы.

Подготовка вечера – творческая работа, требующая обращения к разнообразным приемам раскрытия темы: поэтическим, музыкальным, изобразительным, исполнительским и т. д. Для активизации аудитории можно использовать элементы конкурса, игры.

Библиотечные вечера можно подразделить на следующие виды: тематические; мемориальные; жанровые. Вечера краеведческой направленности; литературные и литературно-музыкальные вечера. В практике работы библиотек особенно часто используются циклы литературных и литературно-музыкальных вечеров.

Литературные вечера могут быть различными по масштабу привлечения читателей (имеющие большую аудиторию, носящие камерный характер). Существует несколько модификаций литературного вечера: литературно-музыкальный вечер, литературно-музыкальная гостиная. Как правило, они рассчитаны на небольшой круг заинтересованных читателей. Для вечеров характерны уютная обстановка, доверительные, дружеские отношения, стремление подчеркнуть неформальный характер общения.

Литературные вечера способствуют реализации творческого потенциала читателей и часто являются толчком к созданию литературного клуба в библиотеке. Основные этапы подготовки и проведения вечера традиционны: выбор и изучение темы, определение целевого и читательского назначения, написание сценария, выбор иллюстративного материала, приглашение гостей-участников, подготовка ведущего и т. д.

Одним из видов библиотечных вечеров являются вечера вопросов и ответов. Они служат важным источником информации читателей по интересующим их проблемам. В библиотеках практикуется проведение вечеров вопросов и ответов на встречах с руководителями предприятий, хозяйств и городских служб, мэрий. В качестве консультантов часто приглашаются также ученые, врачи, юристы, психологи.

Успех проведения тематического вечера целиком зависит от подготовительной работы. Существует множество форм проведения мероприятий, но, несмотря на их разнообразие, методика подготовки и их проведение в своей основе – общая практически для всех. Она включает в себя три основных этапа: этап подготовки меропри-

ятия, этап проведения и заключительный этап. Этап подготовки тематического вечера включает в себе следующие стадии:

- 1) выбор темы, определение цели и задач мероприятия;
- 2) этап планирования и моделирования тематического вечера;
- 3) этап организации творческой деятельности;
- 4) итоговый этап подготовки тематического вечера.

Этап проведения тематического вечера заключается в практической реализации разработанного сценария на высоком методическом уровне и успешном воплощении поставленных задач и включает в себя вступительную, основную и заключительную стадии.

На заключительном этапе целесообразно провести анализ проведенного мероприятия со всеми организаторами, руководителями творческих групп и участниками. Рефлексия проведенного тематического вечера, оценка вклада каждого участника в общее дело – необходимое условие творческого роста и саморазвития личности и коллектива.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: теория и практика организации. - М.: Аспект Пресс, 2006. 236 с.
2. Ажеева Р.Б. Историко-краеведческая деятельность публичных библиотек. - М.: Литера, 2011. 112 с.
3. Бартова С.Ф. Мультикультурная деятельность библиотеки, как неотъемлемая часть ее современного менеджмента // Материалы российской научно-практической конференции «Деятельность библиотек по обслуживанию мультикультурного населения Российской Федерации» (12-14 октября 2009 г.). - Екатеринбург, 2009. С. 12 - 14.
4. Бирженюк Г.М. Основы региональной культурной политики и формирование культурно-досуговых программ. - СПб.: ТИК, 2009. 128 с.

5. Горлова И. Культурная политика в современной России. - Краснодар, 2008. 214 с.
6. Домаренко Е.В. Культурно-досуговая деятельность библиотеки. - М.: Либерия, 2006. 80 с.
7. Лынный Е.В. Региональная библиотечная политика: особенности формирования и реализация. - М.: Литера, 2009. 109 с.
8. Мотульский Р.С. Библиотека как социальный институт. - М.: Мос. гос. ун-т культуры, 2002. 374 с.
9. Мотульский Р.С. Функции библиотек. - М., 2004. С. 77 - 109.
10. Рябков В.М. Историография функций культурно-досуговых учреждений (вторая половина XX - начало XXI вв.). - М.: МГУКИ, 2010. 214 с.